

REFLEXIONS SUR L'IDENTITE CULTURELLE ALIMENTAIRE*

"La identidad no es una pieza de museo"
Eduardo Galeano

Frédéric DUHART, doctorant
Centre de Recherches Historiques EHESS/Paris

L'acte de manger est au cœur de la civilisation : par delà la nécessité physiologique, l'alimentation humaine comporte aussi des dimensions psychologiques et sociales ; aussi, alors que dans nombre de régions du globe les questions identitaires sont vivement posées, les liens entre la table et l'identité constituent-ils un champ de recherches fort stimulant pour les sciences sociales. Nous aborderons cette relation à l'aide du concept d'*identité culturelle alimentaire (ICA)*, plus particulièrement appliqué à une échelle régionale. Comme le recours à une longue durée raisonnée est nécessaire pour comprendre les ICA, notre réflexion se fondera principalement sur une approche historique ; cependant il n'est de bonne histoire que grande ouverte et nous tiendrons compte des apports d'autres sciences, ainsi l'ethnologie, auxquelles nous emprunterons parfois des méthodes, nous inscrivant ainsi dans le champ de ce qui peut être appelé l'anthropologie historique.

Ici, en terres gasconnes, nous accorderons la part belle à des observations concernant le Sud-Ouest de la France ; toutefois, le chercheur comme le gourmand ne saurait être l'Homme d'une seule région et nous nous aventurerons parfois bien loin du clocher de Saint-Pastour !

Après avoir proposé une définition de l'ICA, nous considérerons une de ses dimensions essentielles, son caractère dynamique.

I - L'identité culturelle alimentaire

1. L'ICA à la croisée des regards

Une identité culturelle alimentaire se fonde sur des produits, des plats et des formes de consommations considérés comme identitaires par ceux dont elle fait partie intégrante de la culture et comme « typiques » par les consommateurs extérieurs. Cette situation, entre conscience propre et regard de l'autre est nécessaire pour qu'il y ait une identité. Le discours sur les pratiques et les produits alimentaires d'une région tenu par des observateurs étrangers construit une image alimentaire qui peut être acceptée, reprise ou revendiquée et parfois même employée à des fins identitaires ou économiques par la population concernée.

* Je tiens à remercier M. Mateu, président de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen qui m'a mis en relation avec les Amis du Pastourais et Mme Vielcazat, leur présidente, qui m'a invité à cette journée.

Les produits et les recettes emblématiques d'une ICA constituent un corpus qui bénéficie d'une reconnaissance sous des formes populaires, comme les séries de cartes postales et les brochures destinées aux touristes et peut faire l'objet d'un recensement : alors qu'en 1933, Curnonsky et A. de Croze tentent d'établir dans *Le trésor gastronomique de France*, « le répertoire, impartial et complet de toutes les richesses de la France régionale », en dressant pour chaque région gastronomique, la liste des produits naturels, la « carte du menu » (sauces, charcuteries, etc.) et la « liste des villes fameuses par une ou plusieurs spécialités gourmandes » (pour Villeneuve-sur-Lot, il est fait mention des écrevisses, des pâtés de foie gras et des confits d'oie et de canard)⁶⁵, le défunt Conseil National des Arts Culinaires, créé en 1990, est chargé de coordonner un inventaire, à l'échelle des régions administratives, des produits du terroir et des recettes traditionnelles, ainsi dans le volume consacré à l'Aquitaine, paru en 1997, deux légumes du Villenuevois sont distingués, le haricot vert et le petit pois⁶⁶. Au sein du corpus culinaire d'une région, quand certains produits sont connus dans le pays tout entier voire même à l'étranger, à l'instar du roquefort, d'autres n'ont qu'une renommée locale, ainsi *le fromage brûlé*, réalisé avec du lait de vache dans les bas pays de l'Adour. Dans le cas des plats emblématiques, des variations dans les recettes peuvent ajouter des niveaux locaux d'identité, ainsi dans le chapitre du *Trésor gastronomique de France*, consacré au Béarn et au Pays Basque, Curnonsky évoque cinq variantes de la garbure différenciées pour l'essentiel par la nature de la viande qui mitonne avec les légumes : alors que la garbure paloise doit son fumet à un morceau de confit ou un os de jambon, celle de Trébous comporte, outre la viande salée, du jarret de veau⁶⁷.

La transmission du geste : Mme D. coud la poule comme lui a appris sa mère (avec une aiguille héritée de celle-ci). (Tarnos, Landes)

Les techniques de cuisine participent également de l'identité alimentaire d'une région ; elles s'appuient sur un art « culinaire » constitué par des gestes transmis par apprentissage, songeons à la dextérité nécessaire pour « battre » l'aligot, ou bien reposent sur l'emploi d'ustensiles spécifiques, tels que la tige de fer habillée d'un cône couvert de papier sulfurisé employé pour la réalisation du *gâteau à la broche*⁶⁸. Les modes de consommation sont un autre aspect de l'ICA. Il existe des consommations rituelles, liées aux

festivités religieuses, aux travaux collectifs ou aux rites de passage ; malgré les transformations de la société, quelques-unes de ces formes de consommations restent vivaces : cependant qu'à Bidache, entre Gascogne et Pays Basque, une collation

¹ Curnonsky et A. de Croze, *Le trésor gastronomique de France..*, Paris, Delagrave, 1933, p. 6 et p. 202.

⁶⁶ *L'inventaire du patrimoine culinaire de la France. Aquitaine*, Paris, Albin Michel, 1997, pp. 190-194.

⁶⁷ Curnonsky et A. de Croze, *Le trésor gastronomique de France..*, Paris, Delagrave, 1933, pp. 215-216.

⁶⁸ R. Bonnain, « *Un emblème disputé.* », Mille et une bouches. Cuisines et identités culturelles, Paris, Autrement, 1995, p. 164.

accompagne encore les enterrements, les communautés de Bustablado, Duña et Toporias, dans les Asturies continuent d'organiser un sacrifice qui débouche sur un commensalisme votif en l'honneur de Saint-Roch⁶⁹. En outre, certaines consommations sans posséder réellement de dimensions rituelles sont fondamentales pour la sociabilité locale et fort typiques d'un point de vue extérieur, à l'instar de celle, dans certaines parties de la Grèce, des *Mezédés* (feuilles de vigne farcies, boulettes de viande, tarama et autres « petites bouchées »)⁷⁰.

2. Les échelles de l'ICA : l'exemple du « Goût du Sud-Ouest »

Les identités alimentaires peuvent être envisagées à diverses échelles : tandis que l'étude d'une communauté réduite, ainsi le groupe d'enseignants italiens originaires du Lazio, de Toscane et de Sardaigne résidant à Saragosse depuis le milieu des années 1980, met en valeur la complexité d'une identité où les symboles de l'identité côtoient les adoptions dues à l'acculturation, une réflexion située au niveau des états fait ressortir d'intéressants clivages à l'instar de l'approche comparative de la place du fromage dans les comportements alimentaires en France et en Allemagne⁷¹.

L'échelle régionale, à laquelle nous consacrons nos travaux, offre des perspectives fort stimulantes, en permettant d'étudier les influences entre les régions voisines, l'impact des discours nationaux ou l'importance des représentations gastronomiques dans le reste du pays ; toutefois, raisonner en terme d'identité culturelle alimentaire régionale (*ICARe*) pose le problème du découpage de l'espace, ainsi dans le cas du Sud-Ouest de la France.

Aujourd'hui, bien des indices révèlent l'existence d'un « goût du Sud-Ouest » : tandis qu'au Salon international de l'agriculture de 2001, un sondage effectué auprès des visiteurs pour le compte des organisateurs, distinguait une catégorie « Sud-Ouest », dans la section vouée à la gastronomie, la cuisine que proposent de nombreux conserveurs régionaux témoignent d'une cohésion dans l'imaginaire des Français (un artisan des Aldudes propose, à côté de produits basques, du foie gras d'oie et divers cassoulets, quand une entreprise de Castelnaudary ajoute à sa gamme lauragaise, du poulet basquaise). Une délimitation géographique plus précise du « Sud-Ouest » est nécessaire pour réaliser l'étude de cette *ICARe* et de sa formation ; elle doit prendre en compte différentes formes de découpage de l'espace.

La référence aux anciennes provinces, fréquemment utilisée dans le discours gastronomique, ainsi *La cuisine des terroirs* de R.-J. Courtine évoque notamment les spécialités de l'Albigeois ou du Comté de Foix⁷², a le mérite de rappeler que la géographie culinaire ne cadre pas nécessairement avec les limites administratives : tout le Lauragais, qui s'étend sur trois départements (la Haute-Garonne, l'Ariège et l'Aude, patrie de Prosper

⁶⁹ A. Montesino González, « *La rueda de San Roque. Rito sacrificial, caridades y comensalismo votivo.* », Alimentación y cultura. Actas del congreso internacional, 1998. Museo Nacional de Antropología. España, Huesca, La val de Onsera, 1999, pp. 503-528.

⁷⁰ A. Dominé, « *La Grèce.* », *Europe à la carte. Un voyage culinaire*, Cologne, Könemann, 1999, pp. 590-591.

⁷¹ L. Cantarero Abad, « *Cultura alimentaria italiana en Zaragoza.* », Alimentación y cultura. Actas del congreso internacional, 1998. Museo Nacional de Antropología. España, Huesca, La val de Onsera, 1999, p. 543 et F. Demangeon-Valançot, « *Approches comparatives culturelles : fromage et Käse.* », Identités des mangeurs. Images des aliments, Paris, Polytechnica, 1995, pp. 199-217.

⁷² R.J. Courtine, *La cuisine des terroirs*, Lyon, La Manufacture, 1994, p. 15 et p. 187.

accompagne encore les enterrements, les communautés de Bustablado, Duña et Toporias, dans les Asturies continuent d'organiser un sacrifice qui débouche sur un commensalisme votif en l'honneur de Saint-Roch⁶⁹. En outre, certaines consommations sans posséder réellement de dimensions rituelles sont fondamentales pour la sociabilité locale et fort typiques d'un point de vue extérieur, à l'instar de celle, dans certaines parties de la Grèce, des *Mezédés* (feuilles de vigne farcies, boulettes de viande, tarama et autres « petites bouchées »)⁷⁰.

2. Les échelles de l'ICA : l'exemple du « Goût du Sud-Ouest »

Les identités alimentaires peuvent être envisagées à diverses échelles : tandis que l'étude d'une communauté réduite, ainsi le groupe d'enseignants italiens originaires du Lazio, de Toscane et de Sardaigne résidant à Saragosse depuis le milieu des années 1980, met en valeur la complexité d'une identité où les symboles de l'identité côtoient les adoptions dues à l'acculturation, une réflexion située au niveau des états fait ressortir d'intéressants clivages à l'instar de l'approche comparative de la place du fromage dans les comportements alimentaires en France et en Allemagne⁷¹.

L'échelle régionale, à laquelle nous consacrons nos travaux, offre des perspectives fort stimulantes, en permettant d'étudier les influences entre les régions voisines, l'impact des discours nationaux ou l'importance des représentations gastronomiques dans le reste du pays ; toutefois, raisonner en terme d'identité culturelle alimentaire régionale (*ICARE*) pose le problème du découpage de l'espace, ainsi dans le cas du Sud-Ouest de la France.

Aujourd'hui, bien des indices révèlent l'existence d'un « goût du Sud-Ouest » : tandis qu'au Salon international de l'agriculture de 2001, un sondage effectué auprès des visiteurs pour le compte des organisateurs, distinguait une catégorie « Sud-Ouest », dans la section vouée à la gastronomie, la cuisine que proposent de nombreux conserveurs régionaux témoignent d'une cohésion dans l'imaginaire des Français (un artisan des Aldudes propose, à côté de produits basques, du foie gras d'oie et divers cassoulets, quand une entreprise de Castelnaudary ajoute à sa gamme lauragaise, du poulet basquaise). Une délimitation géographique plus précise du « Sud-Ouest » est nécessaire pour réaliser l'étude de cette *ICARE* et de sa formation ; elle doit prendre en compte différentes formes de découpage de l'espace.

La référence aux anciennes provinces, fréquemment utilisée dans le discours gastronomique, ainsi *La cuisine des terroirs* de R.-J. Courtine évoque notamment les spécialités de l'Albigeois ou du Comté de Foix⁷², a le mérite de rappeler que la géographie culinaire ne cadre pas nécessairement avec les limites administratives : tout le Lauragais, qui s'étend sur trois départements (la Haute-Garonne, l'Ariège et l'Aude, patrie de Prosper

⁶⁹ A. Montesino González, « *La rueda de San Roque. Rito sacrificial, caridades y comensalismo votivo.* », Alimentación y cultura. Actas del congreso internacional, 1998. Museo Nacional de Antropología. España, Huesca, La val de Onsera, 1999, pp. 503-528.

⁷⁰ A. Dominé, « *La Grèce.* », *Europe à la carte. Un voyage culinaire*, Cologne, Könemann, 1999, pp. 590-591.

⁷¹ L. Cantarero Abad, « *Cultura alimentaria italiana en Zaragoza.* », Alimentación y cultura. Actas del congreso internacional, 1998. Museo Nacional de Antropología. España, Huesca, La val de Onsera, 1999, p. 543 et F. Demangeon-Valançot, « *Approches comparatives culturelles : fromage et Käse.* », Identités des mangeurs. Images des aliments, Paris, Polytechnica, 1995, pp. 199-217.

⁷² R.J. Courtine, *La cuisine des terroirs*, Lyon, La Manufacture, 1994, p. 15 et p. 187.

Montagné) doit être pris en compte dans une étude des cuisines du Sud-Ouest. Cependant, les limites de ces provinces sont souvent ambiguës : certes, dans le *Trésor gastronomique de la France*, A. de Croze détermine les critères qui « décident souverainement des limites logiques d'une province » (« la langue ou le dialecte, les mélodies des chansons populaires, les mets locaux ») et considère que les autres découpages ne sont qu'« illusions politiques et administratives », mais la part d'arbitraire que conserve, par delà cette théorie, la délimitation des provinces en vigueur dans l'ouvrage apparaît quelques pages plus loin, puisque le Pays Basque et le Béarn forment un seul ensemble⁷³; en outre, le recours exclusif à ce découpage provincial conduit à un grand fractionnement de l'espace, qui s'il a l'avantage d'attirer l'attention sur la diversité des usages, peut occulter des dynamiques communes dans le cadre d'une approche historique : sous peine d'inventer de fausses spécificités, il est impossible, par exemple, de réfléchir sur les pratiques alimentaires bordelaises à l'époque moderne, sans avoir une connaissance tout aussi approfondie de celles des Toulousains de la même période.

Dans la France contemporaine, le politique occupe une dimension essentielle, aussi les divisions administratives du territoire ne sont-elles pas à négliger ; déjà au temps des régions économiques, lors des grandes expositions internationales, ainsi celle des Arts et Techniques de Paris en 1937, la gastronomie est souvent à l'honneur : dans la salle du Lot-et-Garonne qui occupe une partie de l'aile droite du pavillon gascon (un des espaces occupés par la région VIII bis « Guyenne et Gascogne » dont le restaurant a connu un très vif succès), une carte de Pontien, des gravures de Coblentz et « d'originaux panneaux décoratifs » évoquent l'industrie de la prune, tandis que des photographies et une fresque traitent « du chasselas, des pêches, tomates et primeurs » (une exposition de fruits du département a par ailleurs été organisée) et des panneaux sont consacrés aux foies, aux volailles grasses, aux vins des côtes de Duras et de Buzet ou à l'armagnac⁷⁴ ; actuellement, les départements comme les régions jouent un rôle important dans la valorisation des productions locales et utilisent l'ICA pour promouvoir l'image de leur territoire, ainsi le conseil général des Landes a publié en février 2001, la brochure *Landes. Saveurs du terroir*, distribuée notamment lors du Salon international de l'agriculture.

Le Sud-Ouest de la France dont nous étudions l'ICARE tient compte de ces différentes perceptions de l'espace : il comprend outre les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, la partie occidentale du département de l'Aude ; il inclut la partie basque des Pyrénées-Atlantiques, car nous refusons l'octroi d'une spécificité *a priori* à la partie nord d'Euskadi : pour peu que nous adoptions une perspective de la longue durée (le cidre comme la galette de maïs figurent dans l'alimentation populaire du sud-ouest landais au XVIII^e siècle⁷⁵) ou que nous distinguions bien les traits caractéristiques du Nord de ceux du Pays Basque sud (même avec l'harmonisation des enseignes des grandes surfaces des deux côtés de la frontière, la simple visite de deux hypermarchés, montre encore bien des différences dans les goûts comme dans le rapport à l'alimentation), la gastronomie d'*Iparralde* tout en ayant une originalité (notamment due à la pêche en mer) se rattache bien à celles des autres contrées du Sud-Ouest ; au moins par quelques denrées brutes,

⁷³ Curnonsky et A. de Croze, *Le trésor gastronomique de France...*, Paris, Delagrave, 1933, p. 159 et p. 213.

⁷⁴ Ministère du Commerce et de l'industrie, *Exposition Internationale des Arts et Techniques*, Paris, 1937..., Paris, T. 8, pp. 211-212 et p. 216.

⁷⁵ F. Duhart, « Remarques sur les cultures matérielles du Sud-Ouest landais au XVIII^e siècle. », L'Adour maritime, congrès de la FHSO 2000, actes à paraître.

truffes, palmipèdes gras, noix..., les marges méridionales du Limousin viennent se rattacher au Périgord et au Quercy. En revanche, notre « Sud-Ouest » exclut la Charente, car bien que la production de foie gras remonte, dès le XVIII^e siècle, jusqu'à l'Angoumois (Casanova se régale de ceux que Noël transforme en pâtés⁷⁶), cet espace participe à d'autres logiques : en 1931, dans *le Livre d'or du Sud-Ouest de la France*, publié à l'occasion de l'exposition coloniale, la Charente qui appartient à la VIII^e région économique fait l'objet d'une notice indépendante alors que les autres cuisines de la région sont décrites dans une rubrique globale intitulée (« la gastronomie dans le Sud-Ouest ») où chacune fait l'objet d'un chapitre, par ailleurs, A. Simard qui réalise les lignes consacrées à la gastronomie charentaise ne cache pas la faible réputation de ce pays et le contraste offert par l'éclat de ses voisins que sont le Périgord et le Bordelais⁷⁷ ; aujourd'hui, alors que son nom est associé à celui du Poitou, dans l'A.O.C. qui protège un beurre, la Charente est exclue des I.G.P. « Sud-Ouest » concernant les palmipèdes gras.

Une identité culturelle alimentaire contemporaine possède une histoire complexe et n'est pas figée : il est nécessaire que nous la pensions en termes de dynamique.

II. Une dimension fondamentale : la dynamique de l'ICA

1. La construction de l'ICA

La construction de l'identité culturelle alimentaire, qui procède des évolutions des pratiques et des variations du discours gastronomique, s'inscrit dans la longue durée. Le corpus alimentaire d'une région est le fruit d'une histoire complexe, faite d'influences diverses, d'introductions ou d'abandons d'aliments, de pratiques et de processus de diffusion plus ou moins achevés concernant à des degrés divers, les élites qu'elles soient rurales ou urbaines et les couches populaires. Si avant la fin du Moyen Âge, les exemples précis d'arrivée d'espèces nouvelles dans le Sud-Ouest de la France sont rares, songeons au cas de quelques cépages tels que le *morrastel* venu de la péninsule ibérique, l'hypothèse couramment admise de l'introduction de la prune d'Ente en Agenais par l'intermédiaire des Croisés n'étant pas démontrée⁷⁸ ; en revanche, entre le début du XVI^e et la fin du XVIII^e siècle, un grand nombre d'espèces sont introduites puis se diffusent dans la région : le maïs dont la présence est attestée en Agenais lors des disettes de 1652-1653⁷⁹, le haricot, les courges américaines à l'instar de *Cucurbita Pepo* à l'origine de la citrouille « toute jaune » et de la « verte » que J. Thore décrit dans les Landes à l'aube du XIX^e siècle⁸⁰, la pomme de terre qui occupe une place importante dans l'alimentation des habitants de certains villages des Pyrénées, ainsi Avezac en Nébouzan à la fin du XVIII^e siècle⁸¹, la tomate dont J. Bergeret évoque l'utilisation sous la forme d'une « sauce aigrette dont les gourmands font grand

⁷⁶ M. Toussaint-Samat, *Histoire naturelle et morale de la nourriture*, Paris, Bordas, 1987, pp. 320-321.

⁷⁷ *Livre d'or du Sud-Ouest*. Exposition coloniale, Paris, 1931, Bordeaux, Miranda, 1931, pp. 247-259 et p.p. 261-267.

⁷⁸ G. Lavignac, *Cépages du Sud-Ouest 2000 ans d'histoire...*, Rodez, Editions du Rouergue, 2001, p. 31 et E. Leterme, *Les fruits retrouvés*. Histoire et diversité des espèces anciennes du Sud-Ouest, Rodez, Editions du Rouergue, 1995, p. 99.

⁷⁹ J.-P. Gay, *Fabuleux maïs*. Histoire et avenir d'une plante, Pau, A.G.P.M., 1984, p. 81.

⁸⁰ J. Thore, *Essai d'une Chloris du département des Landes*, Dax. Seize, 1803, p. 393.

⁸¹ Arch. Ac. Nat. Médecine, 137 d 12, 1779.

cas » dans les Basses-Pyrénées de la période révolutionnaire⁸² et le piment dont l'emploi comme condiment est fort répandu dans les campagnes agenaises quand Saint-Amans établit sa *Flore*⁸³ ; outre ces plantes, la découverte du Nouveau Monde a engendré l'acclimatation de deux oiseaux notables : le dindon, mentionné dans le Sud-ouest dès le XVI^e siècle, ainsi lors d'un banquet donné par Henri III de Navarre en janvier 1584, et le canard musqué (dit aussi de Barbarie) qui trouve sa place dans les basses-cours où il cohabite parfois avec sa descendance hybride comme dans celle d'un tourneur dacquois qui possède en 1782, des *canards marins* et des *canards mulets*⁸⁴. Un autre phénomène important se produit au début de l'Époque Moderne, en effet, à partir de la fin du XV^e siècle, l'exploitation des eaux de Terre-Neuve change radicalement l'échelle de la pêche de la morue : celle-ci devient alors un élément essentiel du régime populaire des temps maigres⁸⁵. Les échanges entre la cuisine bourgeoise et la rurale jouent un rôle fondamental dans la construction d'une ICA ; la tourte bigourdane, aujourd'hui considérée comme « patrimoniale » et valorisée par le tourisme vert, trouve son origine dans une recette urbaine « naturalisée » depuis peu par le biais des villageoises qui s'engageaient comme cuisinières dans les maisons bourgeoises⁸⁶.

Pour que se construise un goût régional apprécié, le développement d'un discours gastronomique est nécessaire. L'association d'une région à une denrée reconnue existe dès l'Antiquité, ainsi Varron évoque la qualité de charcuteries tirées de diverses contrées de la Gaule⁸⁷ ; la littérature culinaire du XVIII^e siècle en offre de nombreux exemples : dans la *Science du maître d'hôtel confiseur*, Menon vante la pêche de Pau qui se mange au mois d'octobre et dont il existe deux variétés (« la longue et la ronde »), les framboises blanches de Metz, les groseilles blanches de Bar-le-Duc et bien d'autres délices⁸⁸. Dans l'œuvre de Grimod de la Reynière et de ses contemporains, les productions régionales apparaissent principalement dans une géographie gourmande des spécialités : sur la carte contenue dans le *Cours gastronomique ou les dîners de Manant-Ville...* publiée en 1809, Agen est associé à la prune, Nérac à ses terrines, Montauban aux cuisses d'oie⁸⁹, etc. Outre ce discours parisien et national, se développe un discours régional : les premiers livres français de cuisine régionale sont édités au début du XIX^e siècle, l'œuvre pionnière concernant la France méridionale étant *Le cuisinier Durand* paru en 1830 à Nîmes ; le mouvement s'amplifie dans la seconde moitié du siècle au cours de laquelle sont imprimés, par exemple, *Le cuisinier Gascon* (1858) et *Le traité de cuisine bourgeoise bordelaise* d'Alcide

⁸² J. Bergeret, *Flore des Basses-Pyrénées ou description de toutes les plantes...*, Pau, Véronèse, An XI, p. 46.

⁸³ Saint-Amans, *Flore agenaise ou description méthodique des plantes...*, Agen, Prosper Noubel, Agen, 1821, p. 93.

⁸⁴ P. Tucoo-Chala, « Tradition culinaire et gastronomie à la cour des Béarn-Navarre. », Alimentation et cuisine en Béarn, Pau, A.B.C., 1984, p. 32 et Arch. Dép. Landes, 3E 23/106, 25/07/1782.

⁸⁵ F. Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme XV^e-XVIII^e siècle* (1979), Paris, Livre de poche, 1993, p.p. 242-247.

⁸⁶ R. Bonnain, « La pâtisserie : du lien social à la revitalisation des terroirs. L'exemple de la tourte bigourdane. », Cuisines. Reflets des sociétés, Paris, Musée de l'Homme/Sepia, p.p. 361-362.

⁸⁷ J.-R. Pitte, *Gastronomie française. Histoire et géographie d'une passion*, Paris, Fayard, 1991, p. 41.

⁸⁸ Menon, *La science du maître d'hôtel confiseur*, Paris, Paulus-du-Mesnil, 1750, p. 253 et p. 269.

⁸⁹ C.-L. Cadet de Gassicourt, *Cours gastronomique ou les dîners de Manant-Ville...*, Paris, Capelle et Renaud, 1809, p. 300 et p. 302.

Bontou (1898)⁹⁰. Au cours des trois premières décennies du XX^e siècle alors que cette littérature régionale continue de fleurir, songeons aux œuvres de Simin Palay que sont *La cuisine en Béarn* (1920) ou *La cuisine du Pays* (1929), un regard national sur les cuisines locales se développe ; *La France gastronomique. Guides des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises* de M. Rouff et Curnonsky dont le premier fascicule, publié en 1921, est consacré au Périgord en est le parfait exemple ; les auteurs précisent ainsi le sens de leur entreprise : « nous décrivons les produits de chaque région, nous donnerons autant que possible les meilleures recettes locales et surtout nous flânerons à travers toutes les provinces, à la recherche de la bonne auberge », ils se proposent, en effet, de retrouver, grâce à l'automobile, la « cuisine française » que tout oppose à celle des « hôtels cosmopolites »⁹¹ ; c'est chose faite quand ils s'attablent chez Beaumont à Préchac, cet hôtel étant « le paradis gastronomique : la vraie auberge française où le patron et la patronne font la cuisine, connaissent toutes les spécialités et les secrets des vieux plats locaux »⁹². Depuis et en dépit des fluctuations de la mode, le discours sur les cuisines régionales reste vivant, avec les rééditions des classiques, les livres de recettes adaptées au goût du jour, les ouvrages qui mêlent folklore et gastronomie et aussi, sous des formes non imprimées, à l'instar de l'émission télévisée *La cuisine des mousquetaires* qui a diffusé, à grand renfort de faconde gasconne et d'accent, une certaine image du « goût du Sud-Ouest » dans toute la France.

2. Une identité toujours dynamique

La lente et complexe construction des ICA contemporaines montre qu'elles sont, par essence, susceptibles d'évoluer : une identité n'est pas figée. Certaines consommations voient leur statut évoluer en l'espace de quelques années : en Navarre, le *pacharán* qui était surtout considéré comme un remède contre les maux de ventre, est devenu une liqueur à la mode, que d'aucuns continuent de produire chez eux en faisant macérer des prunelles (*prunus spinosa*) dans de l'anis mais qui est aussi produite industriellement (la croissance de la demande a même conduit depuis 1992 à créer des plantations de prunelliers)⁹³. La capacité de diversification du corpus culinaire apparaît nettement avec une denrée comme le filet de canard gras : aujourd'hui la ferme Le Bayle à Nogaro propose à ses clients des ailes confites formées par « magret + manchon » (cet emploi du filet correspond à celui qui était le sien dans l'ancienne cuisine du gras), sur commande des magrets frais (cet usage est apparu quand il a fallu trouver une nouvelle forme de valorisation des carcasses pour accompagner le changement d'échelles de la production de foie gras dans les Landes) et des plaquettes de magret séché et tranché (cette présentation récente est adaptée à de nouvelles formes de commensalité, comme le lunch, ou à des préparations à la mode, telles les salades)⁹⁴.

⁹⁰ J. Csergo, « L'émergence des cuisines régionales. », Histoire de l'alimentation, Paris, Fayard, 1996, p. 829 et C. Coulon, « La codina dau pais : cuisine et régionalisme dans le sud-ouest occitan. », Revue internationale de politique comparée, 1999, pp. 352-353.

⁹¹ Curnonsky et M. Rouff, *La France gastronomique... Périgord*, Paris, F. Rouff, 1921, p. 10.

⁹² Curnonsky et M. Rouff, *La France gastronomique... Bordelais*, Paris, F. Rouff, 1924, p. 68.

⁹³ Etniker Euskalerrria, *Atlas etnográfico de Vasconia. La alimentación...*, Bilbao, E. Jaurilaritza/Etniker E., 1990, p. 374 ; Ministerio de agricultura pesca y alimentación, Vinos, cavas y bebidas espirituosas, Madrid, 2000, p. 74 et p. 75 et M. Trutter (dir.), *Plaisirs gourmands d'Espagne*, Cologne, Könemann, 1998, p. 130.

⁹⁴ *La ferme de Bayle*, 32110 Nogaro, tarifs 2001-2002 et R. Bonnain, « Du confit : hier et aujourd'hui. », Ethnozootechnie, n° 39, 1987, p.p. 80-81.

Certains produits peuvent s'intégrer assez rapidement au patrimoine alimentaire ; en l'espace de quelques décennies, l'actinidia s'est enraciné dans le terroir fertile des Pays de l'Adour (les premiers pieds, importés de Nouvelle-Zélande via l'aéroport de Biarritz, ont été plantés à titre expérimental au milieu des années 1960 et la culture de production a débuté au cours de la décennie suivante et a connu son fort développement dans le courant des années 1980) ; aujourd'hui protégé par un label rouge, le *kiwi de l'Adour*, produit par trois cent cinquante exploitants, a le droit aux honneurs des installations de produits du terroir, ainsi sur le stand du département des Landes au S.I.A. de 2001, et est en train de trouver sa place dans la cuisine locale : tandis qu'un restaurateur de Pontonx propose un *clafoutis aux kiwis de l'Adour*, la famille Candessoussens, fabricants de « produits traditionnels de la ferme » à Brassempouy, vient de se lancer dans la confection de rillettes au kiwi⁹⁵ ! La plupart des denrées issues de l'agriculture alternative restent en marge de l'ICA, toutefois certains producteurs se plaisent à jouer avec les limites de celle-ci : le SCEA Landes austruches fabrique des « conserves traditionnelles » (*terrines d'autruche à l'armagnac, terrine landaise d'autruche*) ; cette aventure qui se déroule au cœur du « terroir du Pays d'Orthe » peut apparaître anecdotique, cependant elle témoigne du potentiel formidable d'évolution de l'ICA⁹⁶.

Le KIWI DE L'ADOUR, présenté comme produit du terroir (Salon International de l'Agriculture, PARIS 2001)

L'usage que les chefs font de l'identité et du patrimoine alimentaire peut être un facteur important de dynamisme : certains réinventent des recettes traditionnelles, ainsi le Toulousain F. Ferrier qui propose une variation morutière autour du thème du cassoulet quand d'autres utilisent des produits emblématiques dans des préparations originales à l'instar de J. Labrit, de Saint-Paul-les-Dax qui pense qu'« aujourd'hui, la cuisine du foie, c'est comme on veut, accompagnée de produits de saison, par exemple » et qui a donc proposé lors du XIV^e Foie Gras Expo, une tourtière de *foie aux pommes miellées* et un *foie poêlé au chou* ou des patrons de la pizzeria de Brantôme qui ont mis au point en l'an 2000, une pizza à la garniture riche en foie gras. Par le biais d'influences diverses, quelques-unes des innovations de ce groupe de cuisiniers si divers peuvent se diffuser jusque dans la cuisine des ménages : le magret a d'abord été employé par les restaurateurs⁹⁷. Même les partisans de la « tradition » peuvent jouer un rôle dans la dynamique de l'ICARE : A. Darroze s'est impliqué notamment dans la (re)découverte du haricot maïs et a été à

⁹⁵ M. Labeyriotte, *Le kiwi de l'Adour*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 82 et p.p. 92-93 ; observations et entretien (Mme Candessoussens) au S.I.A. 2001 et Conseil Général des Landes, Landes. Saveurs du terroir, Bordeaux, 2001.

⁹⁶ SCEA Landes Austruches, 40300 Saint-Lon-les-Mines, dépliant publicitaire, 2001.

⁹⁷ *La cuisine du Sud-Ouest par ses chefs*, Paris, Albin Michel, 1996, p. 48 ; P. Campa, « Foie gras et idées folles. », *Sud-Ouest Dimanche*, 15/04/2001 et R. Bonnain, « Du confit : hier et aujourd'hui. », *Ethnozootecnie*, n° 39, 1987, p.p. 80-81.

l'initiative en 1992 de la garburade d'Oloron, une de ces manifestations qui montrent la complexité intrinsèque à la valorisation de l'identité, puisqu'il s'agit à la fois, d'un événement dans la vie associative et culturelle locale (la dernière édition a mobilisé une trentaine d'associations) et d'une attraction pour les touristes de la fin de saison⁹⁸.

Fruit de l'intégration par l'apprentissage d'un héritage culturel pour les populations locales, reconnaissance d'une spécificité, en fonction de leur propre magnitude sensorielle, par les autres sociétés et représentation mentale jugée selon les critères changeants d'une esthétique gastronomique, l'identité culturelle alimentaire constitue un objet de recherches complexe. Sa capacité à évoluer, sa dynamique, est l'un de ces aspects essentiels, mais elle peut aussi être abordée sous d'autres angles comme la construction de l'authenticité ou sa relation avec l'imaginaire. Aussi, considérée dans l'optique d'une histoire grande ouverte, la nourriture, qu'il soit question des délices de la Gascogne ou de ceux de contrées bien plus lointaines, n'a-t-elle pas fini d'être « bonne à penser » !

- o - O - o -

⁹⁸ M.-L. Cazamayou, *Promenades gourmandes et art de vivre en Béarn et Pays Basque*, Tournai, La renaissance du livre, p. 65 et 74 et « Oloron a servi la soupe. », Sud-Ouest, 03/09/2000.